

Nuevo brote de Viruela Símica (mpox) en el mundo: ¿México debe preocuparse?

Dra. Norma Y. Hernández Saavedra
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
nhernan04@cibnor.mx

Tema: Se presenta información actualizada sobre la viruela símica, del mono o mpox, desde su epidemiología en el mundo, México y B.C.S., hasta los signos, síntomas, formas de contagio, medidas de prevención, diagnóstico y tratamientos. También discutiremos como la comunidad científica, usando como herramienta la biotecnología, tiene el compromiso social y moral de elaborar vacunas para la prevención de la enfermedad (profilaxis) así como tratamientos específicos.

1. Introducción

El 14 de agosto de este año, la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization o WHO por su acrónimo en inglés), a través de su Director General, determinó que el recrudecimiento de la viruela símica o del mono (**mpox**) en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países de África constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII, por su acrónimo en español) de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (BBC, 2024; WHO, 2024; Fig. 1). Esto derivado de la identificación

de un nuevo clado del virus de la mpox, su rápida propagación en el este del Congo y la notificación de casos en varios países vecinos. Es evidente que se necesita una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas. Debido a ello, el día 26 la OMS lanzó un plan para detener el brote de mpox que consiste en recomendaciones temporales y permanentes:

1. Implementar estrategias integrales de vigilancia, prevención, preparación y respuesta;

El Director General de la OMS declara una emergencia de salud

Figura 1. La OMS anuncia que el nuevo brote de mpox es Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (tomado de BBC, 2024).

2. Promover la investigación y el acceso equitativo a contramedidas médicas, como pruebas de diagnóstico y vacunas;
3. Minimizar la transmisión de animales a humanos; y
4. Empoderar a las comunidades para que participen activamente en la prevención y el control de brotes.

Para financiar este plan de seis meses (septiembre de 2024 - febrero de 2025) se requieren alrededor de 135 millones de dólares estadounidenses, por lo que la OMS ha solicitado donadores para recabar esta cantidad y cubrir la emergencia sanitaria de nivel internacional para tratar de contener su propagación (Constantes Vitales, 2024).

2. Brotes

El virus de la viruela símica fue descubierto en 1958, en Dinamarca, en monos criados para investigación, mientras que el primer caso de mpox registrado en humanos, sucedió en 1970, en la República Democrática del Congo (en un infante de nueve meses de edad).

Después de la erradicación de la viruela y el fin de la vacunación antivariólica en todo el mundo en 1980, la mpox surgió constantemente en África central, oriental y occidental. Desde entonces, se han registrado brotes de mpox esporádicamente en África central y oriental (clado I) y en África occidental (clado II). En 2003, se registró un brote en los Estados Unidos de América que se relacionó con la introducción al país de animales exóticos (clado II).

Desde 2005, cada año se han registrado miles de casos en la República Democrática del Congo. En 2017, la mpox resurgió en Nigeria y continúa propagándose entre personas de todo el país y entre viajeros a otros destinos (McCollum et al., 2023). Desde enero de 2022 y hasta el 14 de agosto de 2024, se han reportado 5,940 casos y 48 muertes en 15 países, pero tan solo en lo que va de 2024, la Organización Mundial de la Salud ha registrado 3,562 casos y 26 muertes en 12 países (WHO, 2024a).

2.1 ¿Cuáles son las estadísticas de mpox en México?

Hasta la semana comprendida entre el 21 al 31 de agosto (semana 35 de 2024), se confirmaron 11 nuevos casos en México (el clado II ha sido la única variante detectada), siendo la Ciudad de México la entidad con más contagios (40 hombres), mientras que Baja California Sur de la semana 33 a la 35 sumo 4 registros confirmados (tendiendo 1 en hombres y 4 en mujeres). A la lista de estados afectados se sumó Sonora con 2 registros (un hombre y una mujer) (Calderón Sánchez, 2024; Chaparro García, 2024; Rodríguez Calva, 2024; SS, 2024; Fig. 2-Tabla 1).

Ante esta situación, la Secretaría de Salud Federal insta a los viajeros a implementar medidas sanitarias especiales para evitar contagios, así como a pacientes y cohabitantes de pacientes enfermos.

3. ¿Qué es la mpox?

La mpox es una enfermedad infecciosa causada por el virus MPXV, que es un virus de ADN de doble hebra, envuelto, del género *Orthopoxvirus* de la familia *Poxviridae* (CDC, 2024; Fig. 3).

Figura 2. Distribución epidemiológica de mpox en México. Izquierda, Tabla 1. Estados y casos de mpox confirmados en hombres y mujeres. Derecha, Mapa de la República Mexicana en la que se destacan los Estados afectados (construido a partir de Calderón Sánchez, Chaparro García, 2024; Calva Rodríguez, 2024; SS, 2024).

La mayoría de las personas que presentan la enfermedad por mpox, se recuperan por completo, pero algunas enferman gravemente. Hay dos variantes (clados, formalmente) distintos del virus: la variante I (con los subclados Ia y Ib) y la variante II (con los subclados IIa y IIb).

3.1 Tipos de virus mpox: clado I y clado II.

Las personas que se infectan con el mpox del clado I tienen más probabilidad de sufrir la enfermedad con consecuencias más graves y llegar incluso a la muerte.

Algunos brotes han matado hasta 10% de las personas que enferman, aunque los brotes más recientes han tenido tasas de mortalidad más bajas; el clado I es endémico de África Central (Fig. 4) y de él se presentan las subclados Ia y Ib. El clado II es el tipo de mpox que causó el brote global que comenzó en 2022. Las infecciones por mpox del clado II son menos graves, más del 99,9% de las personas sobreviven; el clado II es endémico del oeste de África (Fig. 4), y de él se presentan las subclados IIa y IIb (WHO, 2024b).

Figura 3. Ilustración esquemática de varios virus dibujados a escala. El primero a la izquierda es el MPXV que causa la enfermedad mpox. Las membranas y las proteínas unidas a membranas de las partículas virales se muestran en violeta, las cápsides en azul oscuro y los genomas y proteínas asociadas a los nucleótidos en turquesa (tomado y adaptado de Zardecki, 2022).

Figura 4. Distribución epidemiológica de mpox en África. Izquierda, número de casos confirmados 2022-2024 en África (tomado de BBC, 2024); Derecha, distribución de clados I y II en los países mas afectados (tomado de CDC, 2024).

Un brote global del clado IIb comenzó en 2022 y continúa hasta el día de hoy, incluso en algunos países africanos. También hay brotes crecientes de los clados Ia y Ib que afectan a la República Democrática del Congo y otros países de África. En agosto de 2024, el clado Ib también se ha detectado más allá de África. A la fecha, se desconoce el reservorio natural del virus, pero podrían ser varios pequeños mamíferos, como las ardillas y los monos (WHO, 2024b). Los casos fuera de África suelen ocurrir debido a: 1) Viaje internacional, 2) importación de animales, y/o 3) contacto estrecho con un animal o una persona enferma. Ya que la mpox es una enfermedad viral, se transmite principalmente por contacto directo con lesiones o costras en la piel o superficies mucosas de una persona infectada. También puede propagarse a través del contacto con sangre, fluidos corporales y/o ropa contaminados, así como a través de gotas respiratorias y, particularmente, por contacto sexual.

4. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad?

Los síntomas de esta enfermedad pueden comenzar de 3 a 17 días a partir de la exposición al virus. El tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de los signos (lo que se ve) y síntomas (lo que se siente) se denomina período de incubación. Los signos y síntomas de la mpox duran de 2 a 4 semanas, y pueden incluir los siguientes:

- Fiebre
- Sarpullido en la piel
- Hinchazón de los ganglios linfáticos
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares y en la espalda
- Escalofríos
- Cansancio

Aproximadamente de 1 a 4 días después de que empieza la fiebre, se aparece el signo mas característico de la enfermedad: el sarpullido en la piel (Tosh, 2023; Fig. 6).

Lo que necesitas saber sobre mpox o viruela símica

¿Cuáles son los síntomas?

Dolor de cabeza

Fiebre y escalofríos

Dolor muscular

Erupción

Ganglios linfáticos inflamados

Agotamiento

¿Cómo se propaga?

- Al tocar ropa, sábanas o toallas de una persona infectada
- Al tocar las ampollas o costras en la piel infectada
- Por tos o estornudos de una persona infectada
- Contacto directo con fluidos corporales, como en relaciones sexuales

Fuente: NCDC, CDC, UKHSA, OMS

BBC

Figura 5. Infografía de los síntomas y vías de propagación de la mpox (tomado de BBC, 2024).

Para algunas personas, el primer síntoma de mpox es una erupción cutánea, mientras que otras pueden tener primero fiebre, dolores musculares o dolor de garganta. La erupción de mpox a menudo comienza en la cara y se extiende por todo el cuerpo hasta las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las pústulas se pueden presentar también en la boca y garganta, las ingles, el ano y otras áreas genitales.

Algunas personas también presentan hinchazón dolorosa del recto (proctitis) o dolor y dificultad al orinar (disuria) o al tragar.

La lesión cutánea o sarpullido presenta varias etapas: inicia con manchas o llagas planas, que evolucionan a ampollas que pueden causar comezón o dolor (Fig. 6). Después, las ampollas se llenan de pus, forman una costra y se caen en un período de 2 a 4 semanas.

Algunas personas pueden tener una o unas pocas lesiones cutáneas y otras, cientos o más. Sin embargo, el sarpullido generalmente aparece primero en la cara, las manos o los pies y, luego se extiende a otras partes del cuerpo. No obstante, en los casos vinculados con el brote de 2022, el sarpullido comienza generalmente en la zona genital, la boca o la garganta. Puedes contagiar la viruela del mono mientras tienes síntomas, es decir, desde que empiezan los síntomas hasta que se curan el sarpullido y las costras.

ca de ella) a través de partículas respiratorias. También corren riesgo las personas que entren en contacto con prendas de vestir, ropa de cama, toallas, objetos, aparatos electrónicos y otras superficies que hayan sido tocadas por una persona infectada (Cloeren, 2022; WHO, 2024b).

Las personas que convivan con alguien que tenga mpox deben tomar precauciones para reducir el riesgo de contagio. Toda persona a la que se ha diagnosticado mpox debe ser evaluada por un profesional de la salud, quien

Figura 6. Ilustración lesiones cutáneas o salpullido que aparecen como signo característico de la mpox. Manchas planas (izquierda) y pústulas (derecha) (Canva).

4.1 ¿Quiénes están en riesgo?

Toda persona que tenga contacto estrecho con un enfermo de mpox corre riesgo de contagio. Hay que considerar que cuando nos referimos a contacto estrecho estamos hablando el contacto directo piel con piel (por ejemplo, al tocarse o tener relaciones sexuales), boca con boca o entre la boca y la piel (por ejemplo, al besarse), así como el que se tiene al estar cara a cara con una persona con mpox (por ejemplo, al hablar o respirar cer-

determinará si se encuentra lo suficientemente bien como para que se la atienda en su domicilio y/o si este reúne las condiciones necesarias para mantener en aislamiento y sin riesgos al paciente.

4.2 ¿Cómo nos podemos proteger?

4.2.1 Prevención

Para protegernos, y a los demás, contra la mpox hay que estar informados, conociendo los signos y los síntomas de la enfermedad (Fig. 5)

las formas de contagio del virus, las medidas de prevención y aquellas que debemos tomar en caso de enfermarnos o si hay algún enfermo en casa, además de estar pendientes de los riesgos existentes en la zona o en la comunidad en la que vivimos (BBC, 2024). En el caso de que el virus se esté propagando en la comunidad, habla abiertamente con sus personas allegadas sobre cualquier síntoma o signo que puedan tener o experimentar. Evite el contacto estrecho (incluido el sexual) con cualquier persona que presente la enfermedad, y lávese las manos con agua y jabón o use gel desinfectante para manos. Si crees que tienes síntomas de mpox, busca asistencia médica y aíslate hasta que le hayan hecho las exploraciones y pruebas pertinentes. Si tienes mpox, mantente aislado de los demás hasta que se le hayan formado costras en todas las lesiones, las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel debajo, de esa forma, no transmitirás el virus a otras personas (Tosh, 2023; WHO, 2024b).

4.2.2 Tratamiento y vacunación

Los objetivos de tratamiento son cuidar las erupciones, tratar el dolor y prevenir las complicaciones (Tabla 2). La vacunación contra la mpox (Fig. 7) puede ayudar a prevenir la infección (profilaxis preexposición), y está recomendada, especialmente durante los brotes, para las personas en situación de alto riesgo de contraer la mpox. Los grupos considerados de alto riesgo de contraer la mpox incluyen a:

- Trabajadores de la salud y asistenciales con riesgo de exposición;
- personas que viven en el mismo hogar o que pertenecen a la misma comunidad que alguien que tiene mpox, incluidos los niños;
- personas con múltiples parejas sexuales; y
- trabajadores sexuales, con independencia de su género, y sus clientes.

Figura 7. Desarrollo de vacunas contra la viruela símica en el futuro (modificado de Young et al., 2022).

Tabla 2. Tratamientos y prevención de ortopoxvirus (elaborado a partir de Young et al., 2022).

Categoría	Nombre	Modo de acción	Tipo de administración	Estatus de aprobación de la FDA
Medicamento antiviral	Tecovirimart	Su blanco es la proteína VP37 proteína, inhibe la propagación de virus dentro del cuerpo.	Oral, Intravenoso	Viruela, 2018.
	Cidofovir	Previene la replicación viral y transcripción mediante la inhibición de la ADN polimerasa viral.	Intravenoso	Retinitis por CMV en pacientes con SIDA, 1996.
	Brincidofovir	Inhibe la síntesis del ADN viral al inhibir la actividad de la ADN polimerasa viral.	Oral	Viruela, 2021.
Producto sanguíneo	VIGIV (Vaccinia immune globulin intravenous)	Anticuerpos aislados de donantes sanos previamente vacunados (inhibe la infección viral).	Intravenoso	Tratamiento de las complicaciones resultantes de la vacunación contra la viruela, incluido el eczema vaccinatum, 2005.
Vacuna	ACAM2000	Vacuna de segunda generación, vacuna viva atenuada contra vaccinia.	Transdérmica	Viruela, 2007.
	JYNNEOS	Vacuna de tercera generación contra virus vaccinia altamente atenuado.	Subcutánea	Viruela y viruela símica, 2019.
	LC16	Vacuna viva, replicante y atenuada de tercera generación.	Intradérmica	Viruela, 1975.

También se puede administrar la vacuna después de haber estado en contacto con alguien que tenga mpox (profilaxis post-exposición). En estos casos, debe hacerse menos de 4 días después del contacto con la persona que tiene mpox. La vacuna puede administrarse en un plazo de hasta 14 días si la persona no presenta síntomas. Actualmente, las vacunas de virus atenuados como ACAM2000 y JYNNEOS son clínicamente recomendadas para la prevención de la viruela símica, pero estas vacunas fueron diseñadas originalmente para prevenir la viruela. Por ello, la realidad es que no hay ningún tratamiento específico aprobado para la viruela del mono. Los profesionales de la salud pueden tratar esta enfermedad con algunos medicamentos antivirales que se usan para tratar la viruela, como el tecovirimat (TPOXX) o el brincidofovir

mientras que para quienes probablemente no respondan a la vacuna, los profesionales de la salud pueden ofrecer inmunoglobulina de una variolovacuna, que tiene anticuerpos de personas que han recibido la vacuna contra la viruela (Tosh, 2023; Young et al., 2022) (Tabla 2).

Por lo tanto, hay una demanda para el desarrollo de vacunas que prevengan específicamente la viruela símica (WHO, 2024c; Tabla 3), como vacunas inactivadas, vacunas de ADN o ARN y vacunas de proteínas recombinantes (Fig. 8); este tipo de vacunas han demostrado su eficacia y seguridad en la epidemia de COVID-19 (Young et al., 2022).

Tabla 3. Numeralia del estado de desarrollo de vacunas contra el virus MPXV que produce la mpox (elaborado a partir de WHO, 2024c).

Desarrollo preclínico		Clínico		Observacional	
Total	2024	Total	2024	Total	2024
46	15	56	4	106	50

5. Diagnóstico

No siempre es fácil diagnosticar la mpox, ya que otras infecciones y afecciones pueden presentar síntomas similares. Es importante distinguirla de la varicela, el sarampión, las infecciones cutáneas bacterianas, la sarna, el herpes, la sífilis, otras infecciones de transmisión sexual y las alergias a medicamentos. Las personas con mpox también pueden tener al mismo tiempo otras infecciones de transmisión sexual (sífilis o el herpes), mientras que los niños que se sospecha tienen mpox también pueden tener varicela.

Por esto, las pruebas de laboratorio son fundamentales para recibir el tratamiento apropiado lo antes posible y así evitar que la enfermedad se agrave y se siga propagando. En la Tabla 4 se muestran las pruebas de diagnóstico para el virus MPXV, tanto en laboratorio como en los centros de atención (WHO, 2024d).

La prueba de laboratorio preferida para la mpox es la detección del ADN del virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las mejores muestras son las que se han tomado directamente de las lesiones cutáneas (piel, líquido o costras) mediante un frotis enérgico; en ausencia de lesiones cutáneas, las muestras pueden obtenerse mediante un hisopado faríngeo o anal.

No se recomiendan los análisis de sangre. Las pruebas de anticuerpos pueden no ser útiles, ya que no distinguen entre los distintos ortopoxvirus. La prueba del VIH debe ofrecerse a los adultos con mpox, y a los niños, según proceda. Siempre que sea posible, debe considerarse la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas para detectar otras afecciones, como el virus de la varicela-zóster (VVZ), la sífilis y el herpes.

6. Conclusiones

Como hemos visto en esta pequeña revisión, hay varios puntos que es conveniente resaltar:

1. El brote 2024, aunque es considerado por la OMS como una emergencia de nivel internacional, aún no lo es. Se están tomando las medidas preventivas a nivel mundial para contener su propagación y evitar que alcance niveles de pandemia como en el caso de COVID-19.
2. Considerando la amarga experiencia del COVID-19 que como sociedad (y a nivel mundial) vivimos hace cuatro años, somos conscientes y aprendimos que, adoptando medidas de prevención y contención, somos capaces de detener la propagación de cualquier agente infeccioso, con estos niveles de contagio.
3. De alguna manera estamos “mejor preparados” a nivel global ya que existen vacunas que previenen o minimizan los síntomas de la infección, además de algunos antivirales disponibles, que si bien no son 100% eficientes para el MPXV funcionan para inhibir la propagación del virus.

Tabla 4. Pruebas de diagnóstico para el virus MPXV (elaborado a partir de WHO, 2024d)

	Método	Uso	Equipamiento	Nivel de identificación	Comentario
Métodos de análisis en laboratorio	Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos.	Confirmación de la infección por el MPXV se base en detectar secuencias únicas de ADN vírico por medio de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (PAAN)	PCR	OPXV, MPXV	Algunos protocolos constan de dos etapas. En la primera PCR se detecta si es OPXV. En la segunda etapa, basada en la PCR o/y en la secuenciación, en la que se detecta específicamente MPXV y el clado o subclado del virus.
			Secuenciación	MPXV-Clado	
	Microscopía electrónica	Identificación de posibles poxvirus	Microscopio electrónico	OPXV, MPXV	Exige unas competencias y una infraestructura de alto nivel técnico
	Cultivo vírico	No se recomienda el aislamiento del virus como procedimiento diagnóstico habitual; solo debe llevarse a cabo en laboratorios con la experiencia y las instalaciones de contención adecuadas.			
	Pruebas serológicas	No debe utilizarse la detección de anticuerpos en plasma o suero como único método para diagnosticar la viruela símica.	Estas pruebas basadas en anticuerpos específicos contra el MPXV pueden presentar reacción cruzada con anticuerpos contra otros ortopoxvirus o producidos por vacunaciones recientes o incluso antiguas.		
Pruebas en el punto de atención	Detección de ADN	Detecta ADN del MPXV (solo del clado II) y de ortopoxvirus no variólicos en muestras de hisopados de lesiones humanas.	PCR en tiempo real	MPXV-Clado	Los resultados de estas evaluaciones figuran en las instrucciones de uso y son comparables al patrón de referencia de la PCR en laboratorio
		Detecta ADN del MPXV (clados I y II) en muestras de hisopados de lesiones humanas.			
	Detección de antígenos y/o anticuerpos	Pruebas de diagnóstico rápido basadas en la detección de antígenos y/o anticuerpos.	ELISA (como las pruebas de embarazo)	OPXV, MPXV	Aun no se determina su exactitud como para usarse en el manejo clínico o la vigilancia de la mpox; se está realizando una evaluación comparativa de pruebas comerciales.

4. Es totalmente necesario, que la respuesta de la comunidad científica y gobiernos hacia el desarrollo de vacunas específicas para MPXV sea favorable y que aquellas vacunas que están en diferentes etapas de desarrollo-aprobación sean apoyadas para que en el corto plazo sean aprobadas y puestas al alcance de la sociedad.

5 En el caso particular de B.C.S., no somos un estado en riesgo aunque se hayan confirmado 5 casos. Sin embargo, debemos ser vigilantes con nuestra propia salud y la de nuestros seres cercanos ya que al detectar síntomas o signos sospechosos se debe acudir inmediatamente al sistema de salud, aislar al o los enfermos sospechosos hasta no tener un diagnóstico confirmatorio y llevar a cabo y/o realizar las medidas de prevención de contagios además de no exponernos a situaciones de riesgo.

7. Referencias

British Broadcasting Corporation (BBC). 2024. La OMS declara una emergencia sanitaria internacional por brote de mpox (antes viruela del mono). BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cn02j97pd2qo>. Consultado 29/08/2024.

Calderon Sanchez C.U. 2024. Ya van 55 casos en total: CDMX y Edomex suman dos casos nuevos de Mpox. UNO TV. <https://www.unotv.com/nacional/viruela-del-mono-nuevos-casos-de-mpox-en-cdmx-y-edomex/>. Consultado 28/08/2024.

CDC. 2024. About Mpox. <https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/about/index.html>. Consultado 27/08/2024.

Chaparro García B. 2024. Confirma salud estatal un caso de viruela símica no grave. SSBCS. <https://ssbcs.gob.mx/post/confirma-salud-estatal-un-caso-de-viruela-simica-no-grave>. Consultado 29/08/2024.

Cloeren M. 2022. Guidance on Monkeypox (MPXV) Disease. The Elm. University of Maryland, Baltimore. <https://elm.umaryland.edu/announcements/2022/Guidance-on-Monkeypox-MPXV-Disease.php>. Consultado 27/08/2024.

Constantes Vitales. 2024. La OMS lanza un plan estratégico mundial para contener el Mpox o viruela del mono. https://www.lasexta.com/constantes-vitales/noticias/oms-lanza-plan-estrategico-mundial-contener-mpox-viruela-mono_2024082766cdb4a7797ae10001752ec2.html. Consultado 27/08/2024.

McCollum A.M., Hill A., Shelus V., Traore T., Onoja B., Nakazawa Y., Doty J.B., Ogunleye A.Y., Petersen B.W., Hutson CH.H., Lewis R. 2023. Epidemiology of human monkeypox (mpox) – worldwide, 2018–2021. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365630/WER9803-29-36.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultado 27/08/2024.

Rodríguez Calva P. 2024. Por el reporte de 11 casos nuevos de viruela símica, se acumulan 72 contagios. Excelsior, 10/09/2024). <https://www.excelsior.com.mx/nacional/casos-de-viruela-simica-en-mexico/1673068>. Consultado 17/09/2024.

Secretaria de Salud (SS). 2024. Boletín epidemiológico: Sistema Nacional de Vigilancia, Sistema Único de Información. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/940365/sem33.pdf>. Consultado 28/08/2024.

Tosh P.K. 2023. Viruela del mono: ¿qué es y cómo se puede prevenir? Mayo Clinic. <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/infectious-diseases/expert-answers/monkeypox-faq/faq-20533608>. Consultado 27/08/2024.

World Health Organization (WHO). 2024a. 2022-24 Mpox (Monkey pox) Outbreak: Global Trends. https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/. Consultado 27/08/2024.

World Health Organization (WHO). 2024b. Mpox. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mpox>. Consultado 27/08/2024.

World Health Organization (WHO). 2024c. Mpox Vaccine Tracker - List of vaccine candidates in research & development. <https://www.who.int/publications/m/item/mpox-vaccine-tracker---list-of-vaccine-candidates-in-research---development>. Consultado 30/08/2024.

World Health Organization (WHO). 2024d. Pruebas de diagnóstico para el virus de la viruela símica (MPXV). <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/374755/WHO-MPX-Laboratory-2023.1-spa.pdf>. Consultado 30/08/2024.

Yong H., Li M., Wei W. 2022. Monkeypox: epidemiology, pathogenesis, treatment and prevention. *Signal Transduction and Targeted Therapy*. 7. 373. 10.1038/s41392-022-01215-4. Consultado 30/08/2024.

Zardecki Ch., Dutta S., Goodsell D.S., Lowe R., Voigt M., Burley S.K. 2022. *Protein Science* 31: 129-140 doi:10.1002/pro.4200, CC BY 4.0, <https://pdb101.rcsb.org/learn/flyers-posters-and-calendars/flyer/poxviruses>. Consultado 27/08/2024.

Sobre la autora:

Investigador Titular C y profesor en el CIBNOR, SNI II. Responsable del Laboratorio de Genética Molecular, adscrita a la Coordinación de Ecología Pesquera, Línea estratégica Variabilidad y Vulnerabilidad de Ecosistemas Marinos. CIB, Rg, SC, GSch, ID.